

MUSTAQILLIK DAVRIDA MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG'RIKENGLIK MASALASIDA AMALGA OSHIRILGAN ISLOHOTLAR

Dexkanov Narimon Burxonjonovich,

Namangan davlat universiteti tarix kafedrası professori v.b.,
siyosiy fanlar doktori

Annotatsiya. Maqolada mamlakatimizning tarixi va uning mustaqillikdan keying davrda qay darajada o'zgargani borasida. Xususan mamlakat ijtimoiy-iqtisoiy hayoti, fuqarolik jamiyatida amalga oshirilgan amaliy islohotlar tarixiy metodik jihatdan tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: tarix, diniy bag'rikenglik, millatlararo totuvlik, islohotlar, milliy madaniyat, meros, ijtimoiy-iqtisodiy.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligiga erishganidan keyingi o'tgan 30 yil davomida davlat boshqaruv tizimi, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy sohalarda katta o'zgarishlar amalga oshirildi. Shuningdek, ta'lim sohasida ham bir qator yangilanishlar amalga oshirilib, barkamol avlodni shakllantirishga yo'naltirilgan islohotlar rivojlantirilib borilmoqda. Hozirgi globallashuv jarayonida jahonda yuz berayotgan voqea va hodisalar, mafkuraviy qarama-qarshiliklarning mazmun-mohiyatini tahlil etish, turli xil yot g'oyalardan yoshlarni himoya qilish uchun tarixiy tafakkurni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Oliy ta'lim muassasalarida O'zbekistonning eng yangi davri tarixini chuqur o'rganish yosh mutaxassislarning bugungi davr siyosatini, jahon hamjamiyatidagi o'rnini, davr qahramonlarini, ayniqsa bugungi yangilanayotgan O'zbekiston sharoitida o'zining ham shu jarayondagi faol ishtirokchi ekanligini to'g'ri va to'liq anglashi jamiyat taraqqiyotida muhim ahamiyatga ega.

Mustaqillik yillari mamlakatimiz ta'lim sohasida yuz bergan o'zgarishlar tufayli mamlakatimizda kadrlar tayyorlash sifat jihatidan yangi pog'onaga ko'tarildi. Ayniqsa «Yangilanayotgan O'zbekiston – yangicha dunyoqarash» g'oyasi ostida bugungi

kunda kechayotgan o'zgarishlar ta'lim tizimini ham chetlab o'tayotgani yo'q. O'zbekistonda Oliy ta'limni rivojlantirishning 2030-yilgacha bo'lgan konsepsiyasining qabul qilinishi, qo'shma dasturlar orqali nufuzli oliy o'quv yurtlari bilan o'zaro hamkorliklarning yo'lga qo'yilishi, O'zbekistonda dunyoning yetakchi oliy o'quv yurtlari filiallarining ochilishi, xalqaro reyting va indekslarda respublika oliy ta'lim tizimining nufuzini oshirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar buning misolidir¹.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Jahon tarixshunosligida jamiyatning urbanizatsiya masalalari hamda shahar va qishloqning o'zaro aloqalari doimo diqqat e'tiborda bo'lib kelgan. Zero, qadimgi davrlardan markaziy shahar va uning atrofida joylashgan qishloq makonlari ko'rinishidagi geografik joylashuv, hozirga qadar, ya'ni yuksak taraqqiyotga erishgan XXI asr jamiyati ma'muriy tizimida ham saqlanib qolgan. Bu esa shahar va qishloq manzillari o'z funksiyasi jihatidan bir-birini to'ldiruvchi, yaxlit bir ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy hayot tarziga ega va shu sababli, yagona kontekstda o'rganishni taqozo qiladigan ilmiy izlanishlar ob'ekti ekanligini ko'rsatadi².

Bugungi kunda respublikamizda faol "xalq diplomatiyasi" asosida chet eldagi vatandoshlarimiz bilan muntazam va o'zaro foydali munosabatlarni yo'lga qo'yish, xorijiy mamlakatlar bilan do'stona munosabatlarni va madaniy-ma'rifiy aloqalarni mustahkamlash orqali o'z faoliyatini O'zbekistonda yashab kelayotgan barcha millat va etnik diasporalarning tarixi, madaniyati, ma'naviy qadriyatlari, milliy an'analari va urf-odatlarini saqlash hamda har tomonlama rivojlantirish tamoyillariga asosan olib borayotgan Respublika baynalmilal madaniyat markazi, 138 ta milliy madaniy markazlar, O'zbekiston xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik va madaniy-ma'rifiy aloqalar jamiyatlari kengashi, shuningdek, 34 ta do'stlik jamiyatlari muvafaqqiyatli faoliyat yuritib kelmoqda.

Fuqarolar totuvligi barqarorligini, turli millatlar vakillari o'rtasidagi tinchlik va hamjihatlikni ta'minlashga, vatandoshlarimiz ongida ko'p millatli yagona oila

¹ R.E.Xoliqova "O'zbekistonning eng yangi tarixi" o'quv qo'llanma Toshkent – 2021 4-b

² G'ofurov Jasur Isaqovich "Ustrushonaning ilk o'rta asr qishloq makonlari (yozma va arxeologik manbalar asosida) (PhD) dissertatsiyasi AVTOREFERATI Samarqand–2019 5-b

tuygʻusini mustahkamlashga, milliy madaniy markazlar va doʻstlik jamiyatlari faoliyatini har tomonlama qoʻllab-quvvatlash va yanada rivojlantirishga, xorijiy mamlakatlar bilan madaniy-maʼrifiy aloqalarni kengaytirishga, mamlakatimizning jamiyat turli sohalaridagi yutuqlari mazmun va mohiyati targʻibotiga, shuningdek, ushbu yoʻnalishda bajarilayotgan ishlarni va amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarni samarali muvofiqlashtirishga yoʻnaltirilgan davlat siyosatini bosqichma-bosqich roʻyobga chiqarish maqsadida:

NATIJALAR VA MUHOKAMALAR

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2006 yil 25 avgustdagi PQ-451 sonli “Milliy gʻoya targʻiboti va maʼnaviy-maʼrifiy faoliyatning samaradorligini oshirish toʻgʻrisida”gi qarori, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi 4947-sonli “2017-2021 yillarda Oʻzbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning beshta ustuvor yoʻnalishi boʻyicha Harakatlar strategiyasi toʻgʻrisida”gi farmoni, 2017 yil 24 maydagi PQ-2995 sonli “Qadimgi yozma manbalarni saqlash, tadqiq va targʻib qilish tizimini yanada takomillashtirish choratadbirlari toʻgʻrisida”gi qaror va farmonlarida belgilangan sohaga oid vazifalarni muayyan darajada bajarish uchun xizmat qiladi. Mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab bagʻrikenglik va insonparvarlik madaniyatini rivojlantirish, millatlararo va konfessiyalararo hamjihatlikni, jamiyatda fuqarolar totuvligini mustahkamlash, barcha fuqarolarga millati va diniy eʼtiqodidan qatʼi nazar, teng huquq va imkoniyatlar yaratish, yosh avlodni vatanparvarlik, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat, Vatanga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash Oʻzbekistonda davlat siyosatining muhim ustuvor yoʻnalishlaridan biri etib belgilangan.

Bugungi kunda respublikamizda faol “xalq diplomatiyasi” asosida chet eldagi vatandoshlarimiz bilan muntazam va oʻzaro foydali munosabatlarni yoʻlga qoʻyish, xorijiy mamlakatlar bilan doʻstona munosabatlarni va madaniy-maʼrifiy aloqalarni mustahkamlash orqali oʻz faoliyatini Oʻzbekistonda yashab kelayotgan barcha millat va etnik diasporalarning tarixi, madaniyati, maʼnaviy qadriyatlari, milliy anʼanalari va urf-odatlarini saqlash hamda har tomonlama rivojlantirish tamoyillariga asosan olib borayotgan Respublika baynalmilal madaniyat markazi, 138 ta milliy madaniy

markazlar, O'zbekiston xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik va madaniy-ma'rifiy aloqalar jamiyatlari kengashi, shuningdek, 34 ta do'stlik jamiyatlari muvafaqqiyatli faoliyat yuritib kelmoqda.

Millatlararo munosabatlardagi shunday bag'rikenglikni bugungi kunda ham ko'rishimiz mumkin. "Mamlakatimizda turli millat va diniy konfessiyalar vakillari o'rtasida o'zaro hurmat, do'stlik va ahillik muhitini mustahkamlashga birinchi darajali e'tibor qaratiladi". Aslida, 1990 yillarda sobiq SSSR tizimida bo'lgan ittifoqdosh respublikalarda bo'lgani kabi parokandalik, taraqqiyot yo'lining noaniqligi O'zbekistonda ham bo'lgan edi. Ammo o'zbek xalqining o'ziga xos teran aql-zakovati, bosiqlik, vazminlik xususiyatlari, Birinchi Prezidentimiz Islom Karimovning vaziyatni to'g'ri anglab, shunga mos ravishda siyosat olib borishi parokandalik bo'lishiga yo'l qo'ymadi. O'zbeklar o'z atrofida yashayotgan boshqa millat va elat vakillariga nisbatan do'stlik, birodarlik, hamkorlik, o'zbek xalqiga xos mehr-oqibat tuyg'ularini saqlab qola olganligi milliy o'zlikni anglashdagi yana bir xususiyat hisoblanadi. Bu esa, millatlararo va milliy munosabatlardagi xalqimizga xos azaliy yuksak ma'naviyatini ko'rsatsa, davlatimizning esa, bu sohadagi oqilona milliy siyosatini bildiradi. Ammo xotirjamlikka berilmaslik zarur. O'zaro totuv yashayotgan millatlar o'rtasiga rahna soluvchi kuchlar har doim ham topiladi. "Millatlararo hamjihatlikka rahna soluvchi illat bu - tajovuzkor millatchilik va shovinizmdir. Bunday zararli g'oyalar ta'siriga tushgan jamiyat halokatga yuz tutishi muqarrar. O'zbekiston hududida qadim-qadimdan ko'plab millat va elat vakillari bahamjihat istiqomat qilib keladi. Ular o'rtasida asrlar davomida milliy nizolar bo'lmagani xalqimizning azaliy bag'rikengligini ko'rsatadi.

XULOSA

Umuman olganda mustaqillik bizga xalqimizga berilgan buyuk ne'mat bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. O'tgan davr mobaynida ko'p millatli xalqimiz o'zligini anglash va tarixiy asliyatini topish manosida ancha yuksak darajaga ko'tarildi. Albatta ushbu yutuqlar va shaxsiyatni anglash masalalarining tarixiy dalillar asosida tiklanishi hukumatning odilona siyosati va ushbu soha olimlarining zahmatli mehnatiga bog'liqdir. Shunday ekan millatlararo totuvlik va bag'rikenglik, diniy erkinlik,

ijtimoiy-iqtisodiy va huquqiy madaniyatni yuksaltirishda boy madaniyatimiz va tarixiy ananalarimizni o'rganish lozim.

ADABIYOTLAR

1. R.E.Xoliqova "O'zbekistonning eng yangi tarixi" o'quv qo'llanma Toshkent – 2021 4-b

1. G'ofurov Jasur Isaqovich "Ustrushonaning ilk o'rta asr qishloq makonlari (yozma va arxeologik manbalar asosida) (PhD) dissertatsiyasi AVTOREFERATI Samarqand–2019 5-b

2. Abduraxmanova J. N. (2020). Innovatsion tajriba maydoni – "maktab–laboratoriya"ning ta'lim tizimidagi o'rni. Mug'allim hem o'zliksiz bilimlendiri. (Issue 1) –B. 22-26.

3. Gafforov Ya. X. (2019). THE STATE OF HISTORICAL EDUCATION IN UZBEKISTAN DURING WORLD WAR II. USA(Philadelphia) . -P. 173-175.

4. Botir Boltabaevich Baymetov, Khusan Kholmuratovich Muratov. Self Sketches as a Tool in the Professional Training of a Future Artist-Teacher. Solid State Technology. 2020/2/29. Vol.63 № 2 (2020). 224-231.

5. G'afforov, Y., Nafasov, A., & Nafasova, Z. (2020). From the History of the Beginning of the "Great Game". Journal of Critical Reviews, 7(11), 2798-2802.

6. Toshev, S. (2020). O'zbekistonning sovet mustamlakachiligi davri tarixini o'rganishda turk tilidagi manbalarni o'rni. In Tarixiy manbashunoslik, tarixnavislik, tarix tadqiqotlari metodlari va metodologiyasining dolzarb masalalari (pp. 121-127)

7. Ji Suyundikovich. (2020). TARIXNI O'QITISH METODIKASI RIVOJLANISHITARIXIDAN. Fan va ta'lim, 1 (5), 195.

8. Mardonov, Sh., Toshtemirova, S., Ahmadjonov, B., & Koshanova, N. (2020). Structure and Mechanisms of Action of The Educational Cluster. International Journal of Psychological Rehabilitation, 27(07), 8104-8111.